

RUSTAM MUSURMONNING ISTIQLOL DAVRI SHE’RIYATIDAGI USLUBI VA UNING ADABIY TAHLILI

Namazova Manzura Urakovna

Qarshi davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya. Istiqlol tufayli ma’naviy qadriyatlarga, madaniyatga, jumladan, so‘z san’atiga munosabat tubdan o‘zgardi. Yangi davr nafaqat adabiyotimiz tarixiga, balki zamonaviy adabiy-badiiy jarayonga ham yangicha g‘oyaviy-estetik mezon bilan yondashishni raqozo qildi [2, 5]. 90-yillardan keyin milliy she’riyatda uyg‘onish ochiq yuz ko‘rsatdi. Ijtimoiy voqelik ta’sirida yaratilgan lirika ko‘ngil she’riyati bilan to‘qnashdi, bunda inson qalbini taftish qilishga yo‘naltirilgan ko‘ngil she’riyati ustunlik qildi va bu jarayon hozirga qadar tobora keng ko‘lamda chuqurlashib bormoqda.

Kalit so‘zlar: istiqlool davri she’riyati, she’r, ilhom, fikrlash, tasavvur, qanotli tovushlar timsoli, erkinlik, xalq dostonlari, Rustam Musurmon she’riyat olami.

“Har bir yangi she’r – yangi bir hodisa. Demak, uning o‘z tabiati, o‘z kechinmasi, o‘z obrazlar jilvasi mavjud. Shunday ekan, umuman she’riyatning barcha sehrli, nozik qirralarini to‘la qamrab olish mumkin emas” [6, 10]. She’rni tekshirayotganda shoir shaxsi juda muhim ahamiyatga ega. Chunki she’rda muallifning ruhida kechayotgan iztirob, g‘ussa, hasrat, dard, muhabbat, nafrat, iqror, istak – hamma-hammasi akslanadi. Borliqni qabariq nigoh bilan ko‘radigan shoir his eta olgan go‘zallik, mehr, nafrat kabi kechinmani his qilish uchun o‘sha holatni boshdan kechirish shart. Aslida ijodkorning o‘zi ham bu evrilish, bu kechinmalarsiz yashay olmaydi, chunki ijod ruhning oniy lahzalardagi sirli suvratidir. Buni O‘zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov shunday izohlaydi: “Qaysidir shoir ijodiga baho berayotganda faqat uning, ya’ni aynan bir shoirning ruhiy qiyofasidan turib qarash kerak. Mahorati mukammal, fikri tiniq ijodkorning qaysi mavzuda bo‘lsin yozgan asari kitobxon qalbiga, albatta, yetib boradi.

Shu ma’noda, yuksak pafosning ham, quloq ilg’amas lirik entikishlarning ham o‘z betakror qadru qimmatini, sehru jodusi mavjud” 5, 36].

She’riyat samovotga tegishli, ilhomning anglash murakkab bo‘lgan jihatlari mavjud. To‘g‘ri, badiiy asarni tahlil, tavsif qilish mumkin. Bunda kontekstga asoslanib ma’lum bir fikr-mulohazalar bayon qilinadi, ammo ilhom butunlay boshqa masala. Uni faqat o‘sha holatni yashab ko‘rish orqaligina his qilish va anglash mumkin, bizningcha.

Istiqlol davri she’riyatini ifoda usuliga ko‘ra adabiyotshunos Ulug‘bek Hamdam quyidagicha tasniflaydi:

1. An’anaviy barmoq.
2. Xalqona ohang.
3. Aruz.
4. Modernistik ohang (yoki ohangsizlik).
5. Sinkretik (qorishiq)ifoda usuli [1, 89].

Darhaqiqat, bu davrda shoirlar ijodida turli ohang va ifoda yo’sinlari bo‘y ko‘rsatganligini ko‘rishimiz mumkin. O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi, Qoraqalpog‘iston xalq shoiri Rustam Musurmon ijodida ham yangicha ohanglar, badiiy ifodalar aks etdi. Xususan, uning ijodida uchraydigan barmoq vazniga xos qisqa va eng uzun bo‘g‘inli she’rlar ijodkorning she’r texnikasini puxta o‘zlashtirganligini ko‘rsatadi. Masalan:

Bozorga bordim,

Bodini ko‘rdim.

Kallasi katta

Shodini ko‘rdim [3, 26].

She’rda “bodi” so‘zining kelib chiqishiga nozik ishora qilingan. Bodi – bod shamol, bir ulamo sallasining bir uchini odatdagidan uzunroq boylar ekan, otga minib ko‘chaga chiqqanida sallaning osilib turgan uchi shamol– bodda hilpirab turarkan. Xalq shuning uchun o‘sha ulamoga bod deb nom bergan ekan. Hozirgi kunda tilimizda ishlatiladigan bodi so‘zining etimologiyasi haqida ma’lumot beruvchi bunday yengil uslubdagi xalqona she’rlar shubhasiz, kitobxonning bilimini boyitadi. Shoirning o‘z

izohiga ko‘ra yuqorida keltirilgan parcha bolalik davrida xirgoyi qilib yurgan xalq qo‘shiqalaridan olingan. Shoir uni davom ettirib, yangi bir she‘r yaratgan.

Qilich sermab, g‘animlardan qasos olgan dashtlarim,
Yov boshini qonga to‘lgan meshga solgan gashtlarim¹.

15 bo‘g‘inli bunday she‘rlar ham shoir uslubining o‘ziga xosligini ko‘rsatadi. Mavzuning o‘z ichki talabidan kelib chiqadigan vazn tanlanishi ijodkorning ruhiyatiga dolg‘a, uning qalbida kechayotgan g‘alayon bilan bog‘liq ruhiy-psixologik jarayon.

Rustam Musurmon she‘riyatida xalq dostonlariga xos nazm va nasr aralash she‘rlar (“Vatan himoyachilariga”, “Qush qutlug‘ bo‘lsin”), ijroga mo‘ljallangan yangicha bitiklar (“Ruhimning dovushi”, “Qo‘riqchi”, “Gul bazmi”), ko‘hna aruz ohanglarini yodga soladigan kechinmalar (“Ona degan so‘zimdan”, “Qaro ko‘zim”), takror va hayqiriqqa to‘la xitoblar (“Tilsim”, “O‘llala”) va xalqona she‘rlar (“Ohang”, “Tanimasa”) borki, bularning barchasi shoir uslubining tobora takomillashib borayotganligini ko‘rsatadi.

Rustam Musurmonning “Bozbarak” [4], “Bir juft so‘z” [3] kitobida Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari badiiy mahorat bilan tarannum etilgan. She‘rlardagi qanotli tovushlar timsoli ifodalangan ohanglar diqqatni o‘ziga tortadi. Insof va diyonat, adolat va haqiqat, mardlik va jasorat, do‘stlik va muhabbat mavzusidagi she‘rlar shoirning ijtimoiy hayotda yuz berayotgan munosabatlarga hozirjavobligini, inson qalbiga daxldor neki bor, ularga nisbatan befarq emasligini bildiradi.

Uning nazarida, dunyo ikki qutbning juftligidan iborat. Shoir dunyoni mukammal ko‘rmoqchi bo‘ladi, ezgulikning yonida yovuzlikning ham borligini ta‘kidlaydi, jaholatga qarshi ma‘rifat bilan kurashmoq zarurligini badiiy tasvirlaydi.

Rustam Musurmonning qator she‘rlarida ona tili bilan faxrlanish tuyg‘usi hukmronlik qiladi. Bu tabiiy va azaliy hissiyot. Ona tilimda nutq”, “Turkiy tilim”, “Ona tilim so‘zlagay”, “Ona degan so‘zimdan”, “Ona tilim” kabi she‘rlarida shoirning millat, ona tili taqdirining jonkuyari ekanligi, ona tili bilan cheksiz faxrlangan farzand

¹ Ўша китоб. 35-б.

hissiyotlari aks etgan. Xususan, “Ona degan so‘zimdand” nomli she‘rida qadim O‘rxun-Enasoy bitiktoshlari-yu, “Devoni lug‘otit-turk” nidolari, “Qutadg‘u bilik” donishmandlikla-yu “Qisasi anbiyo” rivoyatlari, buyuk “Xamsa” latofati-yu “Muhokamatul-lug‘atayn” boyliklari, Boburning “oh”lari-yu fidoyi jadidchilarning orzulari va nihoyat istiqlol ro‘yobi-yu madhiya parvozi kuylandi:

Prezidentim so‘zladi o‘zbek otidan
Birlashgan Millatlarning Tashkilotida.
Eng oliy minbarlarda yangragan tilim,
Ona tilim, ona tilim, ona tilim [3, 26].

San‘at o‘z mohiyatiga ko‘ra savqitabiiydir. Biz ba‘zan turli badiiy tamoyillarni idealistik va realistik deya tasniflaymiz. Biroq san‘atning mohiyati real narsalardan uzilish va ularni yakson etish orqali kelib chiqadigan yangi predmetlarning yaratilishida ekanligi inkor etib bo‘lmaydigan dalil bo‘lib qolaveradi. Binobarin, san‘at ikki marta savqitabiiydir: birinchidan, shuning uchun norealiki, uning predmeti reallikdan farqlanuvchi yangi narsa. Ikkinchidan, shuning uchunki, mazkur yangi estetik predmet unsurlaridan biri reallikni mahv etishdir. Ikkinchi reja birinchi rejadan keyingina mumkin bo‘lganidek, go‘zallikning chegarasi ham real dunyo hududidan kechilgandagina boshlanadi - deb ta‘kidlaydi Ortega-i Gasset [7, 47].

ijodining bosh konsepsiyasi erk va millatparvarlik, yurtsevarlik. Erk – shaxs va millatning to‘la ozodligi, hurligi, har bir kishining o‘z xohish, irodasi bilan mustaqil ish-harakat qilish huquqi, ixtiyor, mayl, o‘zini to‘la tanishi. Alloh taolo odamni mutloq erkin, ozod yaratgan va uni yerdagi xalifasi qilib, o‘ziga tanlash huquqini bergan. Bu dunyoda hech kimga o‘zga ustidan hukmronlik qilish, uning erkini cheklash huquqi berilmagan. Afsuski, dunyoning tuzugi boshqa. Olam yaralibdiki, odam-odamni, davlat-davlatni mahv etish istagi, qutqusi bilan yashaydi, kurashadi. Erkinlik – eng oliy baxt, erksizlik – qullik, xorlik. Xoru zorlikdan, erksizlikdan esa o‘lim afzal! Aql-zakovat egalari, mutafakkir, millat qahramonlari, fidoyilari hamisha ozodlik, erk uchun kurashib, kerak bo‘lsa jon, mollarini ham ayamaganlar. Alp Er To‘ngadan tortib Jaloliddin Manguberdigacha, Amir Temurdan tortib Namoz Botir, Dukchi Eshon va

jadidlargacha yurt va millat erki uchun jonni fido qilib kurashdilar. Millatparvarlar erk, istiqlol bayrog‘i ostida birlashdilar. Mahmudxo‘ja Behbudiy “Haq olinur, berilmas!” deganda aynan millat erk, ozodligi, mustaqillikni nazarda tutdi va Alloh taolo hamisha o‘z erk, ozodligi uchun kurashganlar tomonida bo‘lishini hurriyatchilar ilohiy ta’limotlardan yaxshi bilar edilar. Chunki Haq taolo hech vaqt haqni nohaq qilgan emas. Alloh hamisha haq inson tomonida, erk, ozodligi uchun kurashgan shaxs, millatning g‘aybiy madadkori. XIX asrning so‘nggi XX asrning boshida Chor istilosi zulmidan bezgan jadidlar erk va ozodlik bayrog‘i ostida ijtimoiy siyosiy kuch, harakat bo‘lib birlashdilar. Chor istibdodchilari, so‘ng ularning murakkab davomchilari bolsheviklar-sho‘ro zo‘ravonlik tuzumi millat ziyolilarining guli, javhari bo‘lgan jadidlarni qira boshladi va Stalin qatag‘oni (1924-1953) davrida “millat, yurt, istiqlol” deb bosh ko‘targanlar qatl etildi yo uzoq muddatga qamaldi. Bu haqida to‘la tasavvurga ega bo‘lmoq uchun millatparvar tarixchi, professor Rustambek Shamsuddinovning ikki jildli “Qatag‘on qurbonlari” kitobini varaqlasalak mash‘um qirg‘in dog‘larini, fojialarini bir qadar tasavvur qilamiz. Birgina mash‘um misol: 1938-yil 4- oktabrda hozirgi “Shahidlar maydoni” hududida millatimiz faxri, qahramoni bo‘lgan uch ulug‘ zot: Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho‘lpon otilgan va 5 oktabr kuni, qatldan so‘ng “otilsin!” degan hukm chiqqan. Mana, mustabid tuzumning manfur basharasi.

Shoir Rustam Musurmonning “Pandiyot” nomli she‘rida bozor falsafasi xususida so‘z boradi:

Bozorga borsang puxta bo‘l,
sotuvchiga ishonma,
aldaydi.

Sotuvchi sotuvchidan sotib oladi
va yana sotuvchiga sotadi.

Bozorda sotuvchi ko‘p.

Pashshadek molning narxi
fildek bo‘lib ketadi.

Molning bahosi odamdan qimmat [3, 26].

E'tibor bersak, “Molning bahosi odamdan qimmat” misrasida mustabid tuzumda inson qadrining yerga urilgani, kamsitilgani, jamiyat olchoq, firibgar, vijdonini pulga ayirboshlagan sotuvchilar qo'lida qolganligi, “odamga bo'lgan ishonch”ning yo'qolganligi haqida bong uriladi. Shoir “bozor” deganida mustabid tuzumni nazarda tutadi, bunday jamiyatga yashash qiyin ekanligini “Bozorga borish qiyin...” degan so'nggi misradagi uch nuqta orqali ifodalashga erishgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, istiqlol davri she'riyatida ijodkor uslubi, uning asosiy belgi va xususiyatlari to'g'risida shunday umumlashma fikrga kelish mumkin: Turli xil yo'nalishlarining umumiy maxraji bir xillikka olib keldi, qaysi yo'nalish, uslubda bo'lmasin adabiyot yagona qahramon sifatida o'zini izlayotgan insonni tanladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hamdamov U. Yangilanish ehtiyoji. – T.: Fan, 2007. – 146 b.
2. Karimov H. Istiqlol davri she'riyati -T.: “Zarqalam”, 2005. – 150 b.
3. Musurmon R. Bir juft so'z. T.: ADABIYOT, 2022. – 434 b.
4. Musurmon R. Bozbarak. – T.: “Muharrir”, 2021. – 146 b.
5. Oripov A. Ehtiyoj farzandi. – Toshkent: “Yosh gvardiya” nashriyoti, 1988. 226-b.
6. Sarimsoqov B. Lirikada badiiy tafsil. O'zbek tili va adabiyoti. 1992, 5-6-son.11-b.
7. Гассет Х.О. Дегуманизация искусства. М.: Радуга, 1991. – 497 б.